

УЎТ: 633.11: 631.52.

**ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ҚИММАТЛИ ХЎЖАЛИК БЕЛГИ ВА
ХУСУСИЯТЛАРИГА ЭГА ЯНГИ НАВ ВА ТИЗМАЛАРИ.**

Маматкулов Икром Шавкатович

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти илмий ходимлари

e-mail:uzniizerno@yahoo.com

Аннотация. Мақолада юмшоқ буғдойнинг янги навлари ва тизмаларини яратиш учун ўтказилган тадқиқотлар натижалари баён қилинган. Олиб борилган тадқиқотларда юмшоқ буғдойнинг рақобат нави синаш тажриба майдонида ўрганилган 19 та нави ва тизмаларининг юқори маҳсулдорлик кўрсаткичлари аниқланган. Андоза навида маҳсулдорлик кўрсаткичлари юқори бўлган тизмалар янги навлар яратиш мақсадида танлаб олинди.

Калит сўзлар. Юмшоқ буғдой, янги нави, тизма, бошоқ узунлиги, дон сони, баҳолаш, танлаш, бошланғич манба, 1000 дон дон вази, ҳосилдорлик.

Кириш. Сўнгги йилларда глобал иқлим ўзгариши буғдой ҳосилдорлигига, доннинг тўлиқ шаклланиши ва сифатига салбий таъсир кўрсатмоқда. Шу сабабли ҳам буғдой етиштирувчи давлатларда бу экиннинг серҳосил, дон сифати юқори, касаллик ва зараркундаларга, ётиб қолишга, ташқи муҳитнинг ноқулай омилларига чидамли навларини яратиш бўйича селекция ишларини режали равишда олиб боришга катта эҳтибор қаратилмоқда.

Селекция жараёнининг биринчи ва энг муҳим босқичи қимматли хўжалик белгилари юқори бўлган янги навларни яратишда бошланғич материални тўғри танлаш муҳим, аҳамият касб этади. Дастлабки бошланғич материал шу ҳудудга мослашган маҳаллий навлар ҳисобланади. Илмий тадқиқотларнинг натижаларига кўра, ҳозирги вақтда етиштирилаётган навларнинг генетик ҳилма-

ҳиллигининг камайиши, янги навларга бўлган талабнинг ортиб бораётганлиги селекционерларни дурагайлаш учун шаклларни танлашда экологик, географик келиб чиқиши узоқ бўлган шакллардан фойдаланишни тақозо қилмоқда.

Буғдойданинг (маҳсулдорлик кўрсаткичлари) асосан маҳсулдор поялар, бошоқдаги бошоқчалар, бошоқдаги дон сони ва 1000 дон дон вазнига боғлиқ бўлиб, навнинг ҳосилдорлигини белгилайди [2-3]. Бир ўсимликдаги дон сонининг ривожланиши ташқи муҳит таъсирида ўзгарувчан бўлсада, маҳсулдор тупланиш билан узвий боғлиқдир [4].

Материал ва методлар. Тадқиқотларда ўрганилган юмшоқ буғдойнинг нав ва тизмалари тажриба материали ҳисобланади. Тажриба кузатувлари, таҳлиллар ДДЭИТИ Ғаллаорол ИТС томонидан қабул қилинган [1] услубий қўлланмалар бўйича дала шароитида амалга оширилди. Ҳосилдорлик кўрсаткичи делянкадан олинган ҳосилни гектар ҳисобига айлантириш усулида аниқланди. Олинган натижаларнинг ишончлилиқ даражаси ва навларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари дисперсион усулда қайта ишланди [5].

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Буғдой ўсимлигида ўсув даври асосий биологик хусусиятлардан бири ҳисобланади. Ўсимлик ўсув даврининг давомийлиги асосан навнинг ирсияти билан боғлиқ бўлиб, об-ҳаво шароитлари ҳамда агротехник тадбирларнинг таъсирида ўзгаради.

Олиб борилган тадқиқотлар давомида юмшоқ буғдойнинг нав ва тизмаларида ўсимлик бўйи белгиси бўйича таҳлилимизда асосан калта пояли, яъни 86-101 см бўлган навлар киритилган. Биргина 21th IWWYT 9805 тизмасида ўсимлик бўйи 82 см ни ташкил этиб, ярим калта поялик гуруҳига мансуб эканлиги аниқланди. Ғозғон, Семруғ навлари ва 21th IWWYT 9827 тизмасида ўсимлик бўйи 100 см дан юқори, қолган нав ва тизмаларда 85-95 см эканлиги аниқланди (1-жадвал).

Юмшоқ бугдойда бошоқ узунлиги ва зичлиги ўсимликнинг навдорлик хусусияти бўлиб, бошоқнинг шаклланиши ташқи муҳит омилларига боғлиқ бўлади.

1-жадвал.

Юмшоқ бугдой янги нав ва тизмаларининг қимматли хўжалик белги ва ҳосилдорлик кўрсаткичлари (Ғаллаорол 2020 й).

Нав ва тизмалар	Ўсимлик бўйи	Асосий бошоқ кўрсаткичлари				1000 дон дон вазни, г	Ҳосилдорлик, ц/га
		бошоқ узунлиги	бошоқчала р сони, дона	бошоқдаг и дон сони	бошоқдаг и дон вазни		
	X±Sx	X±Sx	X±Sx	X±Sx	X±Sx		
Замин-1	86,1±0,45	8,3±0,11	18±0,1	54±0,3	2,4±0,04	42,1	49,0
Краснодар-99	95,5±0,6	8±0,11	17,2±0,2	51±0,4	2,2±0,3	38,3	43,6
Дурдона	100,6±0,5	10,1±0,11	17,5±0,1	52±0,3	2,1±0,03	39,3	50,1
Ғозгон	101,3±0,6	9±0,07	18,4±0,2	55,2±0,7	2,3±0,05	39,8	55,7
Истиқлол - 20	97,2±0,5	9,2±0,06	17,2±0,1	51,7±0,5	2,7±0,04	44,5	57,2
Семуруғ	107±0,5	12,1±0,15	19,5±0,1	58,6±0,5	2,7±0,03	50,0	51,0
Қипчоқсув	94,2±0,5	8,8±0,1	17,4±0,2	52,2±0,5	2,2±0,03	44,8	56,7
Сангзор-40	90,1±0,5	11,1±0,1	17,7±0,2	46,5±0,4	2,6±0,04	46,6	58,5
№29/2016	95±0,4	9,1±0,1	18,2±0,1	54,6±0,6	2,4±0,02	40,5	54,0
№83/2016	94,8±0,6	10,7±0,1	19,6±0,2	57,5±0,6	2,5±0,04	43,4	52,8

КП-52/2017	97,3±0,6	11,2±0,1	18,1±0,1	54,3±0,4	2,5±0,03	42,1	56,5
IWWYT 9805	82±1,3	9,3±0,11	18,1±0,2	54,3±0,5	2,5±0,02	42,9	52,4
IWWYT 9806	90,1±0,6	9,8±0,1	17±0,1	51,1±0,4	2,3±0,02	46,3	51,0
IWWYT 9809	94,4±0,5	8,8±0,1	17,4±0,2	52,2±0,5	2,3±0,02	42,8	46,3
IWWYT 9819	100,8±0, 4	8,6±0,1	18,7±0,1	56±0,4	2±0,02	46,9	55,8
IWWYT 9822	87,4±0,6	9,2±0,1	16,8±0,1	50,5±0,5	2,3±0,06	40,6	47,0
IWWYT 9827	101,1±0, 6	9,1±0,06	17,5±0,2	52,4±0,6	2,1±0,04	45,1	47,8
IWWYT 9833	100,4±0, 5	9,7±0,3	17,1±0,1	51,3±0,4	2±0,05	46,8	52,2
КП- 183/2017	90,8±0,5	8,9±0,08	17,1±0,2	51,2±0,5	2,4±0,04	40,7	56,1
КП- 198/2017	89,6±0,5	9,4±0,1	18,9±0,1	56,8±0,5	2,6±0,04	42,2	69,7
ЭКФ ₀₅							1,87

Барча нав ва тизмаларда бошоқ узунлиги ўртача 8-10 см ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич Семруғ навида 12,1±0,15 см ва КП-52/2017 тизмасида 11,2±0,1 см эканлиги кузатилди. Битта бошоқдаги бошоқчалар сони кўрсаткичи ҳам навларда бир-бирига яқин бўлиб, 16-18 та ни ташкил этган бўлса, КП-198/2017 тизмасида 18,9±0,1 ва Семруғ навида бошоқчалар сони 19,5±0,1 донага тенг бўлди.

Бир бошоқдаги дон сони ўзгарувчан белги бўлиб, кўпроқ етиштириш

шароитига, агротехник тадбирларга ва об-ҳавога шароитларига, буғдойнинг гуллаш даври, гулнинг яхши чангланишига боғлиқ бўлган белгидир. Шунга қарамай бу белгининг навлар орасидаги фарқи генотипга ҳам кучли боғланганлигини билдиради. Таҳлил қилинган нав ва тизмаларда бир бошоқдаги дон сонининг ўртача кўрсаткичи 51-56 тагача бўлса, Семуруғ навида $58,6 \pm 0,5$ ва КП-98/2017 тизмасида $56,8 \pm 0,5$ дона эканлиги аниқланди.

Бир бошоқдаги дон оғирлиги 2-2,5 граммгача бўлиб, энг юқори кўрсаткич Семуруғ, Истиклол-20 навларида ва КП-198/2017 тизмасида, энг паст кўрсаткич эса IWWYT 9819 тизмасида $2 \pm 0,02$ г бўлганлиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқот йилида ўртача ҳаво ҳароратининг май ойи ўн кунлигида ва июн ойида буғдойнинг гуллаш, дон тўлиш ва пишиш даврларида ўртача кўп йилликка ($+25,5$ °C; $+26,0$ °C; $+26,0$ °C) нисбатан $+3,0$ °C; $+3,5$ °C; $+4,3$ °C юқори бўлиши, ўсимликнинг 1000 дона вазни ва дон ҳажми жиҳатидан юқори бўлган навларни танлашга қулай имконият бўлди. 1000 дона дон вазни нав ва тизмаларда 38,3-50 г гача, ўртача 43,2 г, андоза Замин-1 навида 42,1 г ни ташкил этганлиги, Семуруғ 50 г, IWWYT 9819 46,9 г, IWWYT 9833 46,8 г, IWWYT 9806 46,3 г, Истиклол-20 44,5 г, Сангзар-40 46,6 г ни ташкил этиб, андоза навига нисбатан юқори эканлиги аниқланди.

Дон ҳосилдорлиги нав ва тизмаларда 43,6-69,7 ц/га ни, ўртача ҳосилдорлик эса 52,3 ц/га, ҳосилдорлиги ўртача андоза Замин-1 навида 49,0 ц/га ни ташкил этган бўлса, Ғозғон 55,7 ц/га, Истиклол-20 57,2 ц/га, КП №183/2017 - 56,1 ц/га, Қипчоқсув - 56,7 ц/га, Санзар-40 – 58,5 ц/га, № 83/2016- 52,8 ц/га, КП 21th IWWYT 9806 - 51,0 ц/га, КП № 198/2017 -69,4 ц/га ни ташкил этиб, андоза Замин-1 навига нисбатан 4,9 дан 20,4 ц/га ҳосилдорлиги юқори бўлганлиги аниқланди.

Хулоса. Олинган натижалар таҳлили асосида юмшоқ буғдойнинг янги нав ва тизмаларида қимматли хўжалик белги ва хусусиятлари юқори кўрсаткичга эга бўлган қуйидаги нав ва тизмалар танлаб олинди.

Ўсимлик бўйи белгиси бўйича таҳлилимизда Ғозғон, Семуруғ навлари ва

21th IWWYT 9827 тизмасида, бошоқ узунлиги Семуруғ навида ва КП-52/2017 тизмасида, бир бошоқдаги бошоқчалар сони ва бир бошоқдаги дон сони Семуруғ навида ва КП-98/2017 тизмасида, бир бошоқдаги дон оғирлиги Истиклол-20 навида ва КП-198/2017 тизмасида, 1000 дон дон вази IWWYT 9819, IWWYT 9833, IWWYT 9806 тизмалари, Истиклол-20, Сангзар-40 навлари ташкил этиб, андоза Замин-1 навида нисбатан юқори бўлганлиги аниқланди.

Бу нав ва тизмалардан энг юқори ҳосилдорлик кўрсаткичига эга бўлган КП-198/2017 ва КП-52/2017 намуналари янги нав сифатида Давлат нав синаш марказига топширилди. IWWYT 9819 ва IWWYT 9805 намуналари эса экологик нав синаш участкасида кўпайтириш учун танлаб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Аманов А. А. ва бошқалар. Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий қўлланма. Ғаллаорол 2004 йил.

2. Moose S.P., Mumm R. Molecular Plant Breeding as the Foundation for 21st Century Crop Improvement. // Plant Physiol. 2008. – Vol. 41 – P. 969–977.

3. Морозова З.А. Основные закономерности морфогенеза пшеницы и их значение для селекции. М.: МГУ, 1986.–С.164

4. Р.Э.Сиддиков, Х.Юсупов, Н.Ж.Умиров, Н.Х.Юсупов. Республиканинг суғориладиган майдонларида кузги бошоқли дон экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш Ғаллаорол – 2019.–С 35.

5. Статистик таҳлиллар Б.А.Доспехов (1985)

6. Маматкулов.И.Ш., Амиров.О.Х. Юмшоқ буғдойнинг янги навлари ва намуналарини ҳосилдорлик бўйича баҳолаш натижалари. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences 2 (8), С 98-101, 2022.

7. И.Ш.Маматкулов Юмшоқ буғдой нав ва намуналарини ўсув даври давомийлиги бўйича баҳолаш натижалари. О'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 8/1, С 21-24, 2022.

8. Методика диагностики устойчивости растений (засухо-жаро-сале-и морозостойкости). У Р.В., Олейникова Т.В. Кожушко Н.Н. (1970). Қаршибоев Ҳ. Х. Қаттиқ бугдой нав ва тизмаларининг қурғоқчиликка чидамлигини баҳолаш бўйича олинган тадқиқот натижалари // Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 550-554.

9. Покровская М. Н., Қаршибоев Ҳ. Х., Ғайбуллаев С. Засухо-жароустойчивость сортов твердой и мягкой пшеницы в богарных условиях // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2020. – С. 116-119.